

ONA TILI TA'LIMIDA FANLARARO YONDASHUV ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

Temirova Sohibabonu Abdumalik qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi mutaxassisligi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17893109>

***Annotatsiya:** Maqolada ona tili ta'limida fanlararo yondashuvni joriy etishning nazariy-metodik asoslari yoritiladi. CLIL, kompetensiyaviy va faoliyatga asoslangan modellarni uyg'unlashtirish, metapredmet natijalar, mavzular bo'yicha modullashtirish, tabiat hodisalariga oid kontent bilan ona tili fani mavzularini integratsiyalash hamda baholashning mezonli tizimini loyihalash bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar** (o'zbekcha): ona tili, fanlararo yondashuv, CLIL, metapredmet, kompetensiya, integratsiya, baholash*

Ona tili ta'limida fanlararo yondashuvning joriy etilishi ta'lim mazmunini real hayotiy kontekstlar bilan chuqur integratsiyalashuvini ta'minlab, o'quvchining individual tajribasi, bilish faoliyati hamda ijodiy-intellektual potentsialining kengayishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv tilni faqat lingvistik tizim sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy-semiotik hodisa sifatida ko'rib, uni turli fanlar kesishgan muloqot makonida qo'llash imkonini beradi. Bizning nazarimizda, mazkur konsepsiyaning epistemologik negizi kognitiv yondashuvning mental jarayonlarga oid tasavvurlari bilan ijtimoiy-konstruktivistik modelning hamkorlikda ma'no yaratish haqidagi g'oyalari sintezida namoyon bo'ladi. Chunki til taraqqiyoti insonning ijtimoiy o'zaro ta'sirga kirishishi jarayonida, ma'no qurilishining kontekstual qatlamlari doirasida yuzaga chiqadi; o'quvchi esa passiv bilim qabul qiluvchi emas, balki mazmuni qayta tashkil etuvchi va reflektiv tahlilga jalb etiluvchi faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, ona tili darsi an'anaviy grammatik me'yorlarni o'zlashtirish maydonidan kengroq ko'lamga chiqib, fanlararo muammolarni lingvistik vositalar yordamida tahlil qilish, mantiqan asoslash, konseptual modellashtirish va ijodiy diskurs yaratish uchun qulay intellektual muhitga aylanadi.

Fanlararo integratsiya mexanizmlaridan eng samaralisidan biri sifatida CLIL paradigmasini tilning o'ziga xos – ona tili – kontekstiga adaptatsiyalash taklif etiladi. Aslida CLIL ko'proq xorijiy tillarda qo'llansa-da, bizning yondashuvimizga ko'ra, ona tilida ham tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar va san'at mazmuni bilan til faoliyatini integratsiyalash yuqori natija beradi: matn tahlili predmetlararo ma'lumotni o'zlashtirish bilan uyg'unlashadi, muloqot va yozma ishlarda argumentatsiya fanlar kesishmasida quriladi [3]. Bunday integratsiya til kompetensiyalarini kontekstda shakllantirib, ma'no yaratishni maqsadli qo'llab-quvvatlaydi. Bizning fikrimizcha, CLILning 4C (Content, Communication, Cognition, Culture) ramkasi ona tili darslarida “mazmun—muomala—tafakkur—madaniyat” zanjiri orqali milliy-madaniy kompetensiyani ham mustahkamlaydi.

Ta'lim taraqqiyotini «haqiqiy muammo—jamoaviy izlanish—mahsulot—refleksiya» logikasida qurish Dyui nazariyasi bilan uzviy muvofiq keladi: tajribaga suyangan ta'lim o'quvchining faol pozitsiyasini rag'batlantiradi va bilish faoliyatini madaniy-ijtimoiy amaliyot bilan bog'laydi [4; 6]. Biz ushbu qarashni ona tili darslarida «ta'limiy loyiha+janr» modelini

qo‘llashda namoyon etamiz: masalan, “suv resurslari” mavzusida biologiya ma‘lumotlari asosida infografika yaratish, keyin esa manba ko‘rsatib, ilmiy-ommabop ocherk yozish; yoki tarix mavzusi bilan uyg‘un esseda dalillar tarkibi, mantiqiy bog‘lanishlar va stilistik vositalarni o‘rgatish. Bunday holda fanlararo mazmun tilning funksional uslublari, janr me‘yorlari va uslubiy vositalar bilan organik bog‘lanadi, o‘quvchi esa bilimni transfer qila oladi.

Metodik jihatdan modullashgan darslar yaratishni tavsiya etamiz. 2–4 haftaga mo‘ljallangan modul har bir dars jarayoni uchun til maqsadlarini (leksik-grammatik birliklar, uslubiy ko‘nikmalar), fan mazmunini (masalan, ekologiya, geografiya, iqtisodiy savodxonlik) va taqdimot qilishni, mahsulot yaratishni (prezentatsiya, maqola, esse, debat)ni belgilaydi. Matnlar to‘plami manbalar xilma-xilligini ta‘minlaydi: ma‘lumotnomalar, diagrammalar, xaritalar, ilmiy-ommabop maqolalar, badiiy parchalar. Topshiriqlar Blum taksonomiyasi bo‘yicha bosqichlanadi: tushunish—qo‘llash—tahlil—sintez—baholash; shu bilan birga, guruhli tadqiqot, debat, portfolio kabi faolliklar orqali ijtimoiy hamkorlik qo‘llab-quvvatlanadi [2; 5]. Bizning yondashuvimizga ko‘ra, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (onlayn dasturlar, platformalar, vizualizatsiya vositalari, tarbiyaviy ilmiy videoroliklar) til materialini fan mazmuni bilan bog‘lashda, manbaga tayanish madaniyatini o‘zlashtirishda va multimodal savodxonlikni rivojlantirishda samarali bo‘ladi.

Baholash tizimi modul maqsadlariga mos ravishda mezonli va ko‘p manbali bo‘lishi kerak: diagnostik, formativ va summativ baholash o‘zaro uyg‘unlashib, til kompetensiyalari (tushunish, bayon, muloqot, hujjatlash, manba bilan ishlash) hamda fanlararo natijalar (muammo yechish, dalil keltirish, vizuallashtirish, jamoaviy ish)ni bir vaqtda o‘lchaydi. Polat ta‘kidlaganidek, yangi pedagogik texnologiyalar ta‘lim maqsadlari, faoliyat turlari va baholash vositalari o‘rtasidagi to‘liq metodik muvofiqlikni talab qiladi; baholash mezonlari ochiq, shaffof va refleksiya yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim [5]. Bizning fikrimizcha, rubrikalarda tilning funksiyalari (dalil, misol, xulosa) va fan mazmuni mezonlari (aniqlik, manbaga tayanganlik, vizual dalil) alohida bandlar bilan aks ettirilishi kerak; bu o‘quvchiga maqsadni tushunish va o‘z-o‘zini baholash imkonini beradi.

Darsda o‘qituvchining roli fasilitatorlikka ko‘chadi: u integratsiyalangan maqsadlarni aniq qiladi, resurslarni ta‘minlaydi, muloqot va ijodiy vazifalarni to‘g‘ri taqsimlaydi. Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi tamoyilidan kelib chiqib, qadamma-qadam qo‘llab-quvvatlash, modellashtirish va skeffolding orqali talabalarni yuqori darajali til-fikr faoliyatiga olib chiqish maqsadga muvofiq [1]. Biz tavsiya qiladigan tashkiliy yechimlar: fan o‘qituvchilari bilan hamkorlikda qo‘shma modullar ishlab chiqish; o‘quv-metodik majmuada integratsiyalangan matnlar to‘plamlari va topshiriq turlarini shakllantirish; o‘qituvchilar uchun hamkorlikda amaliy seminarlar tashkil etish; kichik ta‘limiy loyihalar orqali bosqichma-bosqich joriy etish [3]. Bu jarayonda inklyuzivlik, akademik adolat va til manbalariga ishonchli havola berish madaniyati strategik qadriyat sifatida qo‘llab-quvvatlanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ona tili ta‘limida fanlararo yondashuvni tizimli ravishda joriy etish CLIL metodologiyasi, konstruktivistik epistemologiya hamda integratsiyalangan o‘quv rejalashtirishning nazariy tamoyillariga tayanib, mazmun, til va tafakkur o‘rtasidagi ko‘p komponentli o‘zaro ta‘sirni sinxron rivojlantirish imkonini yaratadi. Mazkur yondashuv doirasida modullashgan va spiral xarakterga ega rejalashtirish mexanizmlari, manbaga asoslangan o‘qish-yozish amaliyotlari, janrga xos kommunikativ mahsulotlarni yaratish, shaffof mezonlarga tayangan baholash hamda o‘qituvchining fasilitatorlik modeli o‘quvchida kommunikativ, kognitiv, madaniy hamda refleksiv kompetensiyalarning izchil shakllanishiga

zamin hozirlaydi. Ta’lim jarayonining bunday konseptual tashkil etilishi, ayniqsa metapredmet natijalar ko‘lamini kengaytirishga qaratilgan holda, o‘quv faoliyatini real hayotiy muammolar bilan uyg‘unlashtirib, ona tilini faqat akademik-lingvistik obyekt emas, balki ijtimoiy-amaliy tajribani konseptuallashtirish va muloqot maydonida foydalaniladigan universal mediativ vosita sifatida talqin etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — Москва: Лабиринт, 1999. — 352 с.
2. Bruner J. S. The Process of Education. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960. — 144 p.
3. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 184 p.
4. Dewey J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. — New York: Macmillan, 1916. — 434 p.
5. Polat Ye. S. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2005. — 272 с.
6. Beane J. A. Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. — New York: Teachers College Press, 1997. — 133 p.
7. Jalilova D. Muammoli ta’lim — boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga o‘rgatish vositasi sifatida. «Raqamli ta’limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo‘llari» 25-oktabr 2023-yil. 517-520-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038453>
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%222181-3337%22&oq=